

Высшее образование лиц с ОВЗ в регионах России: востребованные направления подготовки. Часть 2

О. А. ХАРЛАН, Е. А. ПИТУХИН, М. М. ГУБАЕВА, А. В. ЖУКОВ

АННОТАЦИЯ

Введение. Во всем мире уделяется большое внимание образованию отдельных категорий граждан, одну из которых представляют люди с ограниченными возможностями здоровья. Целью данного исследования является, на основе сравнительного анализа приема в вузы, определение направлений подготовки и специальностей, наиболее востребованных у лиц с ОВЗ по сравнению с остальными поступающими.

Материалы и методы. Материалами исследования послужили статистические данные формы государственной федеральной отчетности за 2022 год: № ВПО–1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» по государственным организациям высшего образования в разрезе очной формы обучения на начало 2022/23 учебного года. В исследовании использовались методы сравнительного анализа и описательной статистики, методы анализа и синтеза, теории принятия решений и статистический анализ данных.

Результаты исследования. Проведен SWOT-анализ факторов, которые могут повлиять на выбор направлений подготовки лицами с ОВЗ, а также разработаны рекомендации для повышения доступности и привлекательности высшего образования для этой категории лиц. Общий прием в вузы разделен на две категории – лица с ОВЗ и все остальные (основной поток). На основе анализа приема лиц с ОВЗ в вузы сформированы три различных рейтинга УГСН: рейтинг привлекательности УГСН (представляет направления подготовки и специальности максимально востребованных одновременно двумя категориями приема); рейтинг популярности УГСН (представляет наиболее популярные направления подготовки внутри своей категории) и рейтинг совпадений УГСН (представляет собой число совпадений между результатами федерального и регионального выбора УГСН). В результате объединения указанных рейтингов создан двухуровневый перечень из 13 востребованных УГСН, охватывающий семь из восьми возможных областей наук.

Обсуждение результатов. Исследование общего приема в вузы показало, что в ТОП-15 вошли УГСН, в которых доля лиц с ОВЗ варьируется в диапазоне от 1,39% до 2,30%. Анализ выбора УГСН внутри каждой категории выявил, что первая пятерка популярных УГСН у лиц с ОВЗ и основного потока совпадают: {31.00.00, 09.00.00, 44.00.00, 38.00.00, 40.00.00}. Суммарный процент поступивших на эти пять УГСН, равен 52,97% для лиц с ОВЗ и 42,68% для основного потока. Все субъекты РФ разделены на пять групп по степени совпадения регионального выбора УГСН с общероссийским.

Заключение. Полученный, на основе свертки трех рейтингов, двухуровневый перечень востребованных УГСН можно рекомендовать лицам с ОВЗ в качестве ориентира при поступлении в вузы. Это даст возможность лицам с ОВЗ получить актуальную профессию с оптимальными для них условиями труда при трудоустройстве по специальности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

лица с ОВЗ, высшее образование, российские регионы, востребованные направления подготовки

Текст 2-й части статьи содержит разделы: «Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Заключение».

Для цитирования: Харлан О. А., Питухин Е. А., Губаева М. М., Жуков А. В. Высшее образование лиц с ОВЗ в регионах России: востребованные направления подготовки. Часть 2 // Перспективы науки и образования. 2025. № 4. С. 286–301. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.18>

Поступила: 14.02.2024 | Одобрена: 24.04.2025 | Опубликована: 31.08.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Higher education for individuals with disabilities in Russian regions: in-demand fields of study. Part 2

O. A. HARLAN, E. A. PITUKHIN, M. M. GUBAEVA, A. V. ZHUKOV

ABSTRACT

Introduction. Significant attention is given worldwide to the education of specific categories of citizens, one of which is people with disabilities. This study employs a comparative analysis of university admissions to identify the most in-demand fields of study and specializations among individuals with disabilities in comparison to other applicants.

Materials and methods. The study materials were statistical data from the 2022 federal state reporting form No. VPO-1 "Information on the organization implementing educational activities according to higher education programs – bachelor's programs, specialist's programs, master's programs" for state higher education organizations regarding full-time education as of the beginning of the 2022/23 academic year. The study employed methods of comparative analysis and descriptive statistics, methods of analysis and synthesis, decision-making theories, and statistical data analysis.

Results. A SWOT analysis was conducted to identify factors that could impact the selection of training programs by individuals with disabilities, and recommendations were formulated to enhance the accessibility and attractiveness of higher education for this group of applicants. The overall admission to universities was divided into two categories: individuals with disabilities and all other applicants (the main cohort). Based on the analysis of university admissions for individuals with disabilities, three different ratings of integrated groups of training areas (IGTA) were developed: the IGTA attractiveness rating (representing the most in-demand fields of study and specialties for both admission categories); the IGTA popularity rating (representing the most popular fields of study within the category); and the IGTA coincidence rating (showing the number of matches between the results of federal and regional IGTA selection). By combining these rankings, a two-level list of the 13 most sought-after IGTA was created, covering seven of the eight possible fields of science.

Discussion. A study of overall university admissions showed that the top 15 IGTA included those in which the proportion of individuals with disabilities ranged from 1.39% to 2.30%. An analysis of the choice of higher education institutions within each category revealed that the top five most popular IGTA among persons with disabilities and the main cohort were the same: 31.00.00, 09.00.00, 44.00.00, 38.00.00, 40.00.00. The total percentage of those admitted to these five IGTA was 52.97% for individuals with disabilities and 42.68% for the main cohort. All subjects of the Russian Federation were divided into five groups according to the degree to which the regional choice of IGTA coincided with the nationwide selection.

Conclusion. The two-level list of the most in-demand IGTA, obtained by combining the three aforementioned ratings, can be recommended as a guideline for individuals with disabilities applying to universities. This will enable people with disabilities to obtain a relevant profession with optimal working conditions when seeking employment in their specialty.

KEYWORDS

people with disabilities, higher education, Russian regions, in-demand fields of study

The text of the second part of the article contains the following sections: "Results," "Discussion," and "Conclusion."

For Citation: Harlan, O. A., Pitukhin, E. A., Gubaeva, M. M., & Zhukov, A. V. (2025). Higher education for individuals with disabilities in Russian regions: in-demand fields of study. Part 2. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (4), 286–301. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.4.18>

Received: 14 February 2025 | Approved: 24 April 2025 | Published: 31 August 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ I

Проведен SWOT-анализ возможностей реализации права на получение высшего образования лицами с ОВЗ. Сильной стороной, способствующей поступлению людей с ограниченными возможностями здоровья в высшие учебные заведения, является наличие четкой законодательной и нормативно-правовой базы, а также методических рекомендаций: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681, касающееся целевого обучения по образовательным программам среднего и высшего образования [3], Межведомственный комплексный план мероприятий, утвержденный 10 апреля 2023 года, который направлен на повышение доступности среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на период с 2023 по 2030 годы [4]. Проблема интеграции лиц с ОВЗ в образовательную деятельность вуза может возникнуть из-за невозможности свободного выбора образовательной организации, что связано со спецификой диагноза абитуриента и локализации соответствующих вузов в отдельных субъектах РФ. К позитивным возможностям можно отнести основания для поступления лиц с ОВЗ (льготный прием) и последующее трудоустройство, закрепленные законодательно. Отдельные квоты на поступление и конкурс среди своей категории, несомненно, являются положительными факторами для поступления лиц с ОВЗ. Так же, в России, согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ [11], работодателям установлены квоты для приема на работу людей с инвалидностью. Отдельное внимание уделяется так называемому «вызову», который заключается в организации определенных условий и технологий проведения образовательного процесса, а также адаптации учебно-методических материалов для лиц с ОВЗ.

Несмотря на большое количество выполненных исследований, в них, в достаточной степени, не отражена сводная информация по всему многообразию УГСН в различных важных разрезах, на которые обращают внимание лица с ОВЗ при выборе направления подготовки и вуза. Это обуславливает актуальность задачи исследования предпочтительных для лиц с ОВЗ регионов получения высшего образования и УГСН. Для анализа выбора УГСН при поступлении в вузы лицами с ОВЗ, целесообразным представляется проведение статистического анализа, основанного на открытых данных официальной государственной статистики.

Таким образом, объектом исследования является прием на очную форму обучения в государственных вузах, предметом исследования – параметры и показатели характеризующие его. Цель статьи – на основе сравнительного анализа приема в вузы, определить какие направления подготовки и специальности являются наиболее востребованными у лиц с ОВЗ по сравнению с остальными поступающими.

В качестве информационной основы исследования были использованы данные формы № ВПО–1. В данном исследовании будет проведен анализ сведений о приеме на первый курс очной формы обучения в государственных вузах. Это позволит получить точное представление о тенденциях в процессе приема. Для анализа будут применяться различные методы, включая сравнительный анализ, описательную статистику, а также методы анализа и синтеза, теории принятия решений и статистический анализ данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании данных формы ВПО-1 по состоянию на 01.10.2022 всего в государственные вузы было зачислено на первый курс очной формы обучения 8766 человек с ОВЗ, что в среднем составляет 1,19% от общего приема по России, при этом медианное значение равно 1,08%. Наибольший процент лиц с ОВЗ в общероссийском приеме наблюдается в пяти субъектах Северо-Кавказского ФО: Республика Дагестан – 3,97%, Кабардино-Балкарская Республика – 4,19%, Карачаево-Черкесская Республика – 4,34%, Чеченская Республика – 8,56%, Республика Ингушетия – 12,58%); наименьший процент: Самарская область – 0,73%, Белгородская область – 0,7%, Томская область – 0,69%, Хабаровский край – 0,67% и Республика Марий Эл – 0,66%. В Чукотском АО в общем приеме лица с ОВЗ отсутствуют, а в Ненецком АО и Ямало-Ненецком АО приема в вузы нет, поэтому эти два региона далее не рассматриваются.

Большинство лиц с ОВЗ поступает на программы бакалавриата (68,9%), на программы специалитета и магистратуры значительно меньше – 25,9% и 5,2% соответственно. На места, финансируемые за счет федерального бюджета, поступили 88,7%, по договорам об оказании платных образовательных услуг – 11,3%.

Общий прием в вузы можно разделить на две непересекающиеся категории – лица с ОВЗ и все остальные лица (далее – основной поток).

1. Анализ доли лиц с ОВЗ и основного потока в общем приеме в вузы

Проведенный анализ распределения лиц с ограниченными возможностями здоровья в общем приеме в вузы показал, что их доля варьируется от 0,11% до 2,30% в зависимости от УГСН, при этом медианное значение доли лиц с ОВЗ составляет 1,19%. В 2022 году не осуществлялся набор лиц с ОВЗ на направления подготовки 56.00.00 (Военное управление) и 57.00.00 (Осуществление государственной безопасности).

ТОП-15 УГСН для лиц с ОВЗ соответствует диапазон от 1,39% до 2,30%. Среди этих пятнадцати УГСН явно выделяются лидеры: 31.00.00 – Клиническая медицина (2,30%), 37.00.00 – Психологические науки (2,18%) и 30.00.00 – Фундаментальная медицина (2,04%). В середине группы располагаются четыре УГСН (51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты (1,75%), 39.00.00 – Социология и социальная работа (1,75%), 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника (1,74%) и 46.00.00 – История и археология (1,69%)). Наименьшим интересом среди лиц с ОВЗ пользуются УГСН инженерных направлений, обучение и дальнейшая трудовая деятельность по которым связана с большими трудностями (от 0,1% до 0,3%).

На основе группы из пятнадцати УГСН, составим рейтинг привлекательности УГСН, поскольку данные направления подготовки и специальности максимально востребованы одновременно со стороны двух категорий приема – основного потока и лиц с ОВЗ.

Доля в приеме основного потока дополняет ОВЗ до 100% по каждой УГСН в общем приеме и меняется от 97,7% до 100%. Проведенного анализа доли лиц с ОВЗ и основного потока в общем приеме в вузы недостаточно для определения перечня востребованных направлений подготовки у лиц с ОВЗ, поэтому целесообразно провести анализ приема в вузы по отдельным категориям поступивших на первый курс.

2. Анализ доли лиц с ОВЗ и основного потока в приеме по соответствующим категориям

Проведем сравнительное исследование результатов распределения приема по УГСН для следующих категорий: лица с ОВЗ и основной поток. В таблице 1 представлено распределение доли приема по УГСН для каждой категории так, что сумма долей по всем УГСН внутри каждой категории равна 100%. Ячейки имеют разные цвета, которые соответствуют различным отраслям наук: бирюзовый цвет – математические и естественные; оранжевый – инженерное дело, технологии и технические; красный – здравоохранение и медицинские; зеленый – сельское хозяйство и сельскохозяйственные; синий – науки об обществе; желтый – образование и педагогические; голубой – гуманитарные; сиреневый – искусство и культура; серый – другие. Так же, с целью ранжирования УГСН по популярности, были вычислены рейтинги для каждой категории следующим образом. Для расставления мест в рейтинге значения доли приема по УГСН в рамках категории были отсортированы по убыванию, и каждому значению поставлено в соответствие место от 1 до 58, где 1 место занимает наибольшее значение, а 58 место – наименьшее. Значения соответствующих рейтингов популярности приведены в таблице 1 и отсортированы по убыванию значений столбца 3. Соответствующий ему столбец 5 таблицы 1 представляет собой рейтинг популярности УГСН.

В результате сравнительного анализа было выявлено, что ТОП-5 рейтингов популярности УГСН для различных категорий приема совпадают.

Приведенный рейтинг показывает распределение популярных для лиц с ОВЗ УГСН для России в целом, при этом ТОП УГСН регионов может не совпадать с общероссийским. Таким образом, возникает необходимость определения ТОП популярных УГСН по субъектам РФ.

Таблица 1

Показатели популярности УГСН для различных категорий приема

Код УГСН	Наименование УГСН	Доля в общем значении категории		Рейтинги по категориям	
		Лица с ОВЗ	Основной поток	Лица с ОВЗ	Основной поток
1	2	3	4	5	6
31.00.00	Клиническая медицина	16,10%	8,21%	1	3
09.00.00	Информатика и вычислительная техника	11,66%	7,90%	2	4
44.00.00	Образование и педагогические науки	11,01%	9,40%	3	2
38.00.00	Экономика и управление	8,91%	11,01%	4	1
40.00.00	Юриспруденция	5,29%	6,16%	5	5
45.00.00	Языкознание и литературоведение	4,11%	3,39%	6	6
37.00.00	Психологические науки	2,68%	1,44%	7	19
42.00.00	Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело	2,26%	2,61%	8	10
08.00.00	Техника и технологии строительства	2,20%	3,35%	9	7
01.00.00	Математика и механика	2,18%	2,34%	10	13
10.00.00	Информационная безопасность	2,12%	1,65%	11	17
35.00.00	Сельское, лесное и рыбное хозяйство	1,59%	2,96%	12	8
41.00.00	Политические науки и регионоведение	1,57%	1,51%	13	18
39.00.00	Социология и социальная работа	1,56%	1,05%	14	30
15.00.00	Машиностроение	1,47%	2,67%	15	9
54.00.00	Изобразительное и прикладные виды искусств	1,46%	1,23%	16	23
06.00.00	Биологические науки	1,39%	1,11%	17	28
11.00.00	Электроника, радиотехника и системы связи	1,38%	2,35%	18	12
36.00.00	Ветеринария и зоотехния	1,36%	1,26%	19	22
21.00.00	Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия	1,30%	2,12%	20	15
46.00.00	История и археология	1,16%	0,81%	21	36
13.00.00	Электро- и теплоэнергетика	1,10%	2,51%	22	11
49.00.00	Физическая культура и спорт	1,05%	1,15%	23	24
43.00.00	Сервис и туризм	0,99%	0,93%	24	32
05.00.00	Науки о земле	0,97%	1,36%	25	21
02.00.00	Компьютерные и информационные науки	0,96%	1,00%	26	31
07.00.00	Архитектура	0,95%	1,06%	27	29
23.00.00	Техника и технологии наземного транспорта	0,94%	2,18%	28	14
27.00.00	Управление в технических системах	0,88%	1,73%	29	16
19.00.00	Промышленная экология и биотехнологии	0,83%	1,14%	30	26
51.00.00	Культуроведение и социокультурные проекты	0,81%	0,55%	31	40
04.00.00	Химия	0,76%	0,85%	32	33
12.00.00	Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	0,70%	0,83%	33	34
18.00.00	Химические технологии	0,65%	1,39%	34	20
20.00.00	Техносферная безопасность и природообустройство	0,63%	1,14%	35	25
03.00.00	Физика и астрономия	0,58%	1,12%	36	27

24.00.00	Авиационная и ракетно-космическая техника	0,55%	0,82%	37	35
33.00.00	Фармация	0,48%	0,47%	38	41
53.00.00	Музыкальное искусство	0,47%	0,56%	39	39
58.00.00	Востоковедение и африканистика	0,40%	0,31%	40	45
32.00.00	Науки о здоровье и профилактическая медицина	0,37%	0,29%	41	47
47.00.00	Философия, этика и религиоведение	0,26%	0,21%	42	50
30.00.00	Фундаментальная медицина	0,25%	0,15%	43	53
29.00.00	Технологии легкой промышленности	0,23%	0,39%	44	42
52.00.00	Сценические искусства и литературное творчество	0,21%	0,32%	45	44
50.00.00	Искусствоведение	0,19%	0,21%	46	51
22.00.00	Технологии материалов	0,17%	0,62%	47	37
14.00.00	Ядерная энергетика и технологии	0,16%	0,29%	48	46
26.00.00	Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта	0,15%	0,61%	49	38
28.00.00	Нанотехнологии и наноматериалы	0,14%	0,23%	50	49
55.00.00	Экранные искусства	0,10%	0,10%	51	55
25.00.00	Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники	0,09%	0,33%	52	43
34.00.00	Сестринское дело	0,09%	0,17%	53	52
16.00.00	Физико-технические науки и технологии	0,08%	0,23%	54	48
48.00.00	Теология	0,06%	0,08%	55	56
17.00.00	Оружие и системы вооружения	0,01%	0,12%	56	54
57.00.00	Обеспечение государственной безопасности	0,00%	0,00%	57-58	57-58
56.00.00	Военное управление	0,00%	0,00%	57-58	57-58

3. Анализ приема в вузы лиц с ОВЗ по УГСН в общероссийском и региональном разрезе

Проанализируем, какие УГСН наиболее часто выбирают лица с ОВЗ при поступлении в различных регионах России. На рисунке 1 приведен ТОП-15 наиболее популярных УГСН (25,86% от общего числа УГСН), на которые поступили 76,17% лиц с ОВЗ от их общего числа. Структура представленных на диаграмме данных следующая: каждой УГСН отвечает столбец, состоящий из 5 последовательно расположенных прямоугольных областей, которые соответствуют месту УГСН по популярности от первого до пятого. Высота каждой области показывает число регионов, в которых данная УГСН занимала соответствующее место по популярности. Данные на диаграмме отсортированы по убыванию общей высоты столбцов, которая показывает, в скольких регионах эта УГСН по приему входила в первую пятерку выбора лиц с ОВЗ. Таким образом, итоговая высота столбца показывает рейтинг УГСН по частоте совпадений в регионах, далее – рейтинг совпадений УГСН.

Самой популярной УГСН оказалась 44.00.00 – Образование и педагогические науки (в 70 регионах она занимает места с 1 по 5, лидирующие позиции (1 место) в 20 регионах). На втором месте находится 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника (из 68 регионов 18 раз она была на 1 месте и 25 раз на втором). УГСН 31.00.00 – Клиническая медицина располагается на третьем месте (в целом выбрали в 59 регионах, при этом в 36 регионах она занимает 1 место).

Огибающая кривая столбцов на представленной диаграмме хорошо описывается логистической функцией с точкой перегиба на месте 5 столбца (УГСН 40.00.00), после которой наблюдается экспоненциальное убывание популярности УГСН. Исходя из этого, расположенные слева от нее УГСН 44.00.00 – Образование и педагогические науки, 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника, 31.00.00 – Клиническая медицина, 38.00.00 – Экономика и управление и 40.00.00 – Юриспруденция можем считать наиболее популярными среди лиц с ОВЗ в общероссийском масштабе (далее – общероссийский ТОП-5).

Рисунок 1 Частота распределения совпадений выбора направлений подготовки лицами с ОВЗ (поУГСН)

Особый интерес представляет исследование популярности УГСН по регионам России. На основе данных формы № ВПО-1 в каждом субъекте РФ были выбраны пять УГСН по критерию убывания популярности (места с 1 по 5). Первое место занимает УГСН, которой соответствует максимальное количество поступивших лиц с ОВЗ и т. д. по убыванию. При равных значениях численности поступивших используется критерий максимизации доли лиц с ОВЗ в общем приеме на соответствующую УГСН. Если число УГСН в регионе, на которые поступали лица с ОВЗ отсутствуют или их число меньше 5, то в таблице на соответствующих позициях стоит «-».

Все субъекты РФ, за исключением трех, в которых не было приема в вузы лиц с ОВЗ (Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), были распределены на 5 групп по числу совпадений ТОП-5 региона с общероссийским ТОП-5. К Группе_1 были отнесены субъекты, в которых все пять популярных УГСН совпали с общероссийским ТОП-5 (11 регионов), к Группе_2 – совпадение по четырем любым УГСН с общероссийским ТОП-5 (24 региона), к Группе_3 – совпадение по трем УГСН (33 региона), к Группе_4 – совпадение по двум УГСН (13 региона) и в Группу_5 – совпадение одной УГСН с общероссийским ТОП-5 (1 регион).

В таблице 2 представлено распределение УГСН по местам их популярности в субъектах РФ, которые сгруппированы по федеральным округам и отсортированы по увеличению номера группы.

Таблица 2

Распределение ТОП-5 УГСН по субъектам РФ

ФО	Субъект	1 место	2 место	3 место	4 место	5 место	Группа
Дальневосточный	Забайкальский край	31.00.00	44.00.00	09.00.00	40.00.00	39.00.00	Группа_2
	Республика Саха (Якутия)*	44.00.00	09.00.00	31.00.00	08.00.00	51.00.00	Группа_3
	Камчатский край	38.00.00	15.00.00	40.00.00	09.00.00	26.00.00	Группа_3
	Хабаровский край	31.00.00	49.00.00	44.00.00	38.00.00	10.00.00	Группа_3
	Еврейская автономная область	09.00.00	44.00.00	42.00.00	38.00.00	-	Группа_3
	Приморский край	09.00.00	38.00.00	40.00.00	10.00.00	37.00.00	Группа_3
	Республика Бурятия	51.00.00	01.00.00	44.00.00	09.00.00	05.00.00	Группа_4
	Сахалинская область	44.00.00	58.00.00	20.00.00	38.00.00	08.00.00	Группа_4
	Амурская область	44.00.00	45.00.00	38.00.00	18.00.00	37.00.00	Группа_4
	Магаданская область	44.00.00	09.00.00	-	-	-	Группа_4
	Чукотский автономный округ*	-	-	-	-	-	-

Приволжский	Нижегородская область	09.00.00	38.00.00	31.00.00	44.00.00	40.00.00	Группа_1
	Республика Татарстан	09.00.00	31.00.00	44.00.00	38.00.00	40.00.00	Группа_1
	Кировская область	44.00.00	09.00.00	38.00.00	31.00.00	19.00.00	Группа_2
	Саратовская область	31.00.00	40.00.00	09.00.00	44.00.00	45.00.00	Группа_2
	Самарская область	31.00.00	09.00.00	44.00.00	40.00.00	08.00.00	Группа_2
	Пензенская область	09.00.00	31.00.00	44.00.00	40.00.00	21.00.00	Группа_2
	Республика Башкортостан	09.00.00	31.00.00	44.00.00	38.00.00	21.00.00	Группа_2
	Пермский край	09.00.00	31.00.00	44.00.00	38.00.00	06.00.00	Группа_2
	Чувашская республика	31.00.00	44.00.00	51.00.00	09.00.00	36.00.00	Группа_3
	Республика Мордовия	31.00.00	44.00.00	37.00.00	38.00.00	36.00.00	Группа_3
	Оренбургская область	31.00.00	38.00.00	35.00.00	44.00.00	45.00.00	Группа_3
	Удмуртская республика	31.00.00	09.00.00	44.00.00	42.00.00	45.00.00	Группа_3
	Ульяновская область	09.00.00	31.00.00	49.00.00	39.00.00	44.00.00	Группа_3
	Республика Марий Эл	09.00.00	04.00.00	10.00.00	44.00.00	45.00.00	Группа_4
Северо-Западный	г. Санкт-Петербург	31.00.00	09.00.00	38.00.00	44.00.00	40.00.00	Группа_1
	Калининградская область	38.00.00	31.00.00	40.00.00	45.00.00	44.00.00	Группа_2
	Ленинградская область	37.00.00	44.00.00	38.00.00	09.00.00	40.00.00	Группа_2
	Архангельская область*	31.00.00	09.00.00	44.00.00	10.00.00	38.00.00	Группа_2
	Вологодская область	44.00.00	09.00.00	21.00.00	39.00.00	38.00.00	Группа_3
	Новгородская область	31.00.00	44.00.00	42.00.00	38.00.00	23.00.00	Группа_3
	Псковская область	09.00.00	44.00.00	31.00.00	43.00.00	15.00.00	Группа_3
	Республика Коми*	38.00.00	51.00.00	10.00.00	08.00.00	09.00.00	Группа_4
	Республика Карелия*	38.00.00	40.00.00	35.00.00	45.00.00	53.00.00	Группа_4
	Мурманская область*	45.00.00	09.00.00	27.00.00	43.00.00	04.00.00	Группа_5
Ненецкий автономный округ*	-	-	-	-	-	-	
Северо-Кавказский	Республика Дагестан	31.00.00	44.00.00	38.00.00	09.00.00	40.00.00	Группа_1
	Чеченская республика	44.00.00	38.00.00	31.00.00	09.00.00	08.00.00	Группа_2
	Ставропольский край	31.00.00	09.00.00	38.00.00	45.00.00	44.00.00	Группа_2
	Кабардино-Балкарская республика	31.00.00	09.00.00	38.00.00	40.00.00	11.00.00	Группа_2
	Республика Ингушетия	31.00.00	45.00.00	44.00.00	09.00.00	04.00.00	Группа_3
	Карачаево-Черкесская республика	31.00.00	44.00.00	09.00.00	01.00.00	39.00.00	Группа_3
	Республика Северная Осетия - Алания	31.00.00	19.00.00	38.00.00	39.00.00	09.00.00	Группа_3
Сибирский	Омская область	44.00.00	38.00.00	31.00.00	09.00.00	23.00.00	Группа_2
	Алтайский край	44.00.00	09.00.00	31.00.00	38.00.00	51.00.00	Группа_2
	Кемеровская область	31.00.00	44.00.00	09.00.00	38.00.00	45.00.00	Группа_2
	Красноярский край*	31.00.00	44.00.00	09.00.00	38.00.00	35.00.00	Группа_2
	Новосибирская область	09.00.00	44.00.00	38.00.00	10.00.00	31.00.00	Группа_2
	Республика Алтай	44.00.00	38.00.00	09.00.00	-	-	Группа_3
	Томская область	31.00.00	09.00.00	44.00.00	37.00.00	45.00.00	Группа_3
	Иркутская область	09.00.00	44.00.00	31.00.00	45.00.00	18.00.00	Группа_3
	Республика Хакасия	09.00.00	31.00.00	44.00.00	37.00.00	46.00.00	Группа_3
Республика Тыва	44.00.00	09.00.00	39.00.00	02.00.00	04.00.00	Группа_4	

Уральский	Свердловская область	44.00.00	09.00.00	40.00.00	38.00.00	31.00.00	Группа_1
	Тюменская область	09.00.00	31.00.00	44.00.00	40.00.00	38.00.00	Группа_1
	Челябинская область	09.00.00	31.00.00	44.00.00	38.00.00	37.00.00	Группа_2
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	44.00.00	38.00.00	49.00.00	45.00.00	31.00.00	Группа_3
	Курганская область	44.00.00	38.00.00	35.00.00	09.00.00	49.00.00	Группа_3
	Ямало-Ненецкий автономный округ*	-	-	-	-	-	-
Центральный	Курская область	31.00.00	38.00.00	09.00.00	44.00.00	40.00.00	Группа_1
	г. Москва	31.00.00	09.00.00	38.00.00	40.00.00	44.00.00	Группа_1
	Московская область	44.00.00	38.00.00	09.00.00	40.00.00	51.00.00	Группа_2
	Калужская область	44.00.00	09.00.00	31.00.00	38.00.00	39.00.00	Группа_2
	Ярославская область	31.00.00	44.00.00	38.00.00	09.00.00	39.00.00	Группа_2
	Тульская область	31.00.00	38.00.00	44.00.00	09.00.00	15.00.00	Группа_2
	Воронежская область	31.00.00	09.00.00	44.00.00	45.00.00	40.00.00	Группа_2
	Орловская область	44.00.00	31.00.00	38.00.00	20.00.00	39.00.00	Группа_3
	Брянская область	44.00.00	09.00.00	13.00.00	40.00.00	35.00.00	Группа_3
	Смоленская область	31.00.00	44.00.00	49.00.00	09.00.00	01.00.00	Группа_3
	Тамбовская область	31.00.00	44.00.00	09.00.00	35.00.00	20.00.00	Группа_3
	Рязанская область	31.00.00	09.00.00	37.00.00	44.00.00	04.00.00	Группа_3
	Владимирская область	15.00.00	44.00.00	09.00.00	38.00.00	37.00.00	Группа_3
	Белгородская область	09.00.00	44.00.00	08.00.00	31.00.00	46.00.00	Группа_3
	Костромская область	09.00.00	38.00.00	44.00.00	45.00.00	37.00.00	Группа_3
	Липецкая область	44.00.00	09.00.00	08.00.00	11.00.00	43.00.00	Группа_4
	Тверская область	31.00.00	09.00.00	39.00.00	45.00.00	10.00.00	Группа_4
Ивановская область	31.00.00	09.00.00	08.00.00	13.00.00	46.00.00	Группа_4	
Южный	Краснодарский край	31.00.00	38.00.00	09.00.00	44.00.00	40.00.00	Группа_1
	Волгоградская область	31.00.00	09.00.00	44.00.00	38.00.00	40.00.00	Группа_1
	Ростовская область	31.00.00	09.00.00	38.00.00	44.00.00	40.00.00	Группа_1
	Республика Адыгея	31.00.00	39.00.00	45.00.00	40.00.00	38.00.00	Группа_3
	Астраханская область	31.00.00	38.00.00	44.00.00	10.00.00	42.00.00	Группа_3
	Республика Крым	31.00.00	38.00.00	40.00.00	45.00.00	42.00.00	Группа_3
	Республика Калмыкия	44.00.00	02.00.00	36.00.00	38.00.00	20.00.00	Группа_4
	г. Севастополь	09.00.00	45.00.00	38.00.00	07.00.00	42.00.00	Группа_4

* – отмечены субъекты, входящие в Арктическую зону РФ

Проведенный сравнительный анализ позволяет перейти к формированию перечня востребованных направлений подготовки для лиц с ОВЗ, учитывающий общероссийскую и региональную специфику.

4. Формирование перечня востребованных направлений подготовки у лиц с ОВЗ

Методика построения перечня УГСН основана на объединении информации из трех полученных ранее рейтингов: рейтинг привлекательности УГСН, рейтинг популярности УГСН и рейтинг совпадений выбора УГСН. Правилom отбора УГСН в итоговый перечень являлось одновременное присутствие не менее чем в двух рассматриваемых рейтингах. В результате были определены 13 направлений подготовки и специальностей, из которых 7 попали в ТОП-15 во всех трех рейтингах. Полученные направления соответствуют всем отраслям наук, за исключением одной – математические и естественные науки.

В результате был сформирован двухуровневый перечень УГСН, которые могут быть рекомендованы лицам с ОВЗ для дальнейшего поступления в вузы:

- Инженерное дело, технологии и технические науки:
 - 08.00.00 Техника и технологии строительства;
 - 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
 - 10.00.00 Информационная безопасность.
- Здравоохранение и медицинские науки:
 - 31.00.00 Клиническая медицина.
- Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки:
 - 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
- Науки об обществе:
 - 37.00.00 Психологические науки;
 - 38.00.00 Экономика и управление;
 - 39.00.00 Социология и социальная работа;
 - 40.00.00 Юриспруденция;
 - 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
- Образование и педагогические науки:
 - 44.00.00 Образование и педагогические науки.
- Гуманитарные науки:
 - 45.00.00 Языкознание и литературоведение.
- Искусство и культура:
 - 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты.

Методика получения рекомендованного перечня носит объективный характер, который основывается на статистических данных. Выбор направлений подготовки и специальностей лицами с ОВЗ, как маломобильной группы населения, в целом подтверждается выбором основного потока.

Предлагаемые для лиц с ОВЗ направления подготовки соответствуют профессиям, рекомендованным инвалидам для трудоустройства. Представленные на портале по профориентации населения «Моя карьера» [33] профессии в разделе «Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на рынке труда Республики Карелия» подтверждают актуальность образования полученного по направлениям подготовки рекомендованного перечня.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В рамках проведенного исследования общий прием в вузы делится на две непересекающиеся категории: лица с ОВЗ и основной поток.

Анализ общего приема в вузы показал, что в ТОП-15 вошли УГСН, которые наиболее привлекательны лицам с ОВЗ и основному потоку, из различных областей наук, которые соответствуют разным предпочтениям обучающихся с ОВЗ. Проведенный анализ свидетельствует о том, что технические направления подготовки являются малопривлекательными для лиц с ОВЗ, в отличие от выбора основного потока.

Результаты анализа выбора УГСН внутри каждой категории показывают, что первая пятерка популярных УГСН у лиц с ОВЗ и основного потока совпадает. Она включает в себя следующие направления подготовки: 31.00.00 – Клиническая медицина; 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника; 44.00.00 – Образование и педагогические науки; 38.00.00 – Экономика и управление и 40.00.00 – Юриспруденция. Суммарный процент лиц, поступивших на эти пять УГСН, равен 52,97% для лиц с ОВЗ и 42,68% для основного потока. Заметим, что данные УГСН представляют различные области наук, которые готовят специалистов, востребованных во всех регионах страны. На 60% совпадает и последняя пятерка наименее популярных направлений: 56.00.00 – Военное управление; 57.00.00 – Обеспечение государственной безопасности и 17.00.00 – Оружие и системы вооружения. По остальным УГСН наблюдаются незначительные расхождения в рейтингах по категориям, при этом доля поступивших меняется равномерно от 0,09% до 4,11% среди лиц с ОВЗ и от 0,15% до 3,39% среди основного потока. Это может свидетельствовать о том, что при выборе абитуриентами этих УГСН, предпочтение отдается тем, по которым идет подготовка специалистов для базовых и приоритетных отраслей экономики региона.

Анализ приема в вузы лиц с ОВЗ по УГСН в региональном разрезе, позволил разделить все регионы на пять групп по степени совпадения регионального выбора с общероссийским. Выбор УГСН лицами с ОВЗ в регионах из Группы_1 полностью повторяет общероссийский выбор, а с увеличением номера группы выбор смещается в сторону региональной специфики. Больше всего регионов Группы_1 в Южном ФО (3 региона), по 2 региона в Приволжском, Уральском и Центральном ФО, по 1 региону в Северо-Западном и Северо-Кавказском ФО, в оставшихся двух федеральных округах – Дальневосточный и Сибирский – они отсутствуют.

В Группу_5 попал только один регион Северо-Западного ФО (Мурманская область), совпадение с ТОП–5 по одной УГСН – 09.00.00 (Информатика и вычислительная техника). Остальной выбор лиц с ОВЗ падает на инженерно-технические и гуманитарные направления, что, скорее всего, говорит о выборе УГСН, учитывающих специфику экономики своего региона.

Представители Группы_4 присутствуют во всех федеральных округах за исключением Северо-Кавказского и Уральского, причем большинство в Дальневосточном ФО (4 региона), наименьшее число – в Сибирском и Приволжском ФО (по 1 региону). Предпочтения лиц с ОВЗ при поступлении в регионах этой группы в большей мере учитывают региональную специфику экономики и социальной сферы, с учетом подготовки кадров по нераспространенным специальностям. В качестве примера рассмотрим Республику Карелия. Кроме экономики и юриспруденции (совпадение с общероссийским ТОП–5) выбор лиц с ОВЗ делается в пользу УГСН, по которой ведется подготовка кадров для сельского хозяйства, что актуально для экономики данного региона. Также только в вузах Карелии готовят специалистов по национальным языкам (карельский, вепсский, финский), которые востребованы не только в регионе, но и во всей стране. Наличие на территории региона консерватории позволяет лицам с творческими способностями из СЗФО и прилегающих регионов делать выбор в пользу направления музыкального искусства.

Самой многочисленной группой является «золотая середина» – Группа_3, ее представители есть во всех федеральных округах. Лидером является Центральный ФО (8 регионов), наименьшее значение в Уральском ФО (2 региона). Регионы Группы_2 также присутствуют во всех округах, за исключением Южного ФО. Стоит отметить, что в Северо-Кавказском и Уральском ФО все регионы распределились между первыми тремя группами. В остальных практически везде доминируют регионы Группы_3.

Проанализируем, в какие группы попали регионы Арктической зоны РФ (в таблице 2 отмечены знаком «*»): Группа_2 (Архангельская область, Красноярский край), Группа_3 (Республика Саха – Якутия), Группа_4 (Республика Карелия, Республика Коми) и Группа_5 (Мурманская область). Во всех регионах Арктической зоны РФ, за исключением Республики Карелия, в ТОП–5 попадает УГСН 09.00.00 (Информатика и вычислительная техника). В Карелии также активно ведется подготовка кадров по этому направлению, но оно не лидирует у лиц с ОВЗ. Также достаточно популярны экономика, юриспруденция и медицина. Востребованность специалистов этих направлений не вызывает сомнения. В двух субъектах из девяти отсутствует подготовка специалистов с высшим образованием, а в Чукотском АО – в приеме отсутствуют лица с ОВЗ. Таким образом, лица с ОВЗ этих регионов могут получать высшее образование в соседних с ними регионах или в близлежащих крупных образовательных центрах, таких как г. Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Томск, Тюмень, Екатеринбург [32; 34].

Сформированный в результате проведенного исследования перечень востребованных направлений подготовки у лиц с ОВЗ охватывает 7 из 8 возможных областей наук, и является сбалансированным и гармоничным по разнообразию научных направлений. При этом стоит отметить, что отсутствие в них математических и естественных наук, а так же небольшая часть из области инженерных и технических, свидетельствует о возможной минимизации трудностей обучения, которые могли бы возникнуть при освоении соответствующих дисциплин. С другой стороны, данный перечень УГСН предоставляет лицам с ОВЗ возможность после получения образования располагать оптимальными условиями труда при профессиональной реализации по соответствующему направлению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования проведен SWOT-анализ факторов, которые могут повлиять на выбор направлений подготовки лицами с ОВЗ, а также разработать рекомендации для повышения доступности и привлекательности высшего образования для этой категории лиц.

Было выявлено, что доля лиц с ОВЗ в общем приеме в вузы, в среднем, составляет 1,19% от общего приема по России, при этом медианное значение равно 1,08%. Значения доли лиц с ОВЗ в разрезе УГСН меняется в диапазоне от 0,1% до 2,3%, а в разрезе регионов – от 0,66% до 12,58%.

Сравнительный анализ общего приема в вузы по категориям показал, что технические направления подготовки являются малопривлекательными для лиц с ОВЗ, в отличие от выбора основного потока. При этом универсальным общероссийским выбором направлений подготовки при поступлении в вузы для любых категорий абитуриентов (лица с ОВЗ, основной поток) можно считать пять УГСН (31.00.00 – Клиническая медицина, 09.00.00 – Информатика и вычислительная техника, 44.00.00 – Образование и педагогические науки, 38.00.00 – Экономика и управление и 40.00.00 – Юриспруденция).

На основе анализа приема лиц с ОВЗ в вузы были сформированы три различных рейтинга УГСН: рейтинг привлекательности УГСН, рейтинг популярности УГСН и рейтинг совпадений УГСН. В результате объединения указанных рейтингов, был создан двухуровневый перечень из 13 востребованных УГСН, представляющий семь из восьми возможных областей наук. Полученный перечень можно рекомендовать лицам с ОВЗ для поступления в вузы; использовать при организации профориентационной работы в части реализации концепции прозрачной информационной среды для выпускников школ и организаций СПО; учитывать при планировании целевых мест в вузах.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 075-03-2023-128).

ЛИТЕРАТУРА

1. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_rus (дата обращения: 05.12.2024).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 05.12.2024).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». URL: <http://government.ru/docs/all/130422/> (дата обращения: 05.12.2024).
4. Межведомственный комплексный план мероприятий по повышению доступности среднего

- профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных лиц на 2023 – 2030 годы (утвержден Правительством РФ 10 апреля 2023 года № 3838п-П8) URL: <https://base.garant.ru/406974910/?ysclid=luftfh5q91525259879> (дата обращения: 05.12.2024).
5. Мухаметдинова С.Х., Тюменцева Е.Ю. Анализ факторов, влияющих на выбор вуза абитуриентами (на примере Омского региона) // Вестник московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2023. № 1. С. 147-155. DOI: 10.18384/2310-7219-2023-1-147-155
 6. Абдрахманова Л.В., Никонова Э.И. Основные факторы, влияющие на выбор вуза абитуриентом // Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 3. С. 113-116.
 7. Малкова И.Ю., Терентьева О.С. Проблемы и условия интеграции инвалидов в образовательную деятельность вуза (по материалам исследования вузов г. Томска) // Северный регион: наука, образование, культура. 2022. № 2. С. 42–47. DOI: 10.34822/2312-377X-2022-2-42-47
 8. Алешковский И.А., Гаспаришвили А.Т., Крухмалева О.В., Нарбут Н.П., Савина Н.Е. Стартовые позиции абитуриентов вузов и особенности их дальнейшего обучения: социологический анализ // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022 Т. 22. № 3. С. 557–571. DOI: 10.22363/2313-2272-2022-22-3-557-571
 9. Bates K., Goodley D., Runswick-Cole K. Precarious lives and resistant possibilities: the labour of people with learning disabilities in times of austerity // Disability & Society. 2017. Vol. 32 (2). P. 160-175. DOI: 10.1080/09687599.2017.1281105.3
 10. Hunter J., Runswick-Cole K., Goodley D., Lawthom R. Plans that work: improving employment outcomes for young people with learning disabilities // British Journal of Special Education. 2020. Vol. 47 (2). P. 134-151. DOI: 10.1111/1467-8578.12298.4
 11. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ (дата обращения: 05.12.2024).
 12. Митрофанова Е.А., Краснов Е.В., Митрофанова А.Е. Трудоустройство выпускников вузов с инвалидностью: проблемы и решения // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2023. № 3. С. 38-44. DOI: 10.12737/2305-7807-2023-12-3-38-44
 13. Бондаренко Н.В., Варламова Т.А., Гохберг Л.М. и др. Индикаторы образования: 2023: стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 432 с. URL: <https://issek.hse.ru/news/819337223.html> (дата обращения: 01.12.2024).
 14. Policar L., Crawford T., Alligood V. Accessibility Benefits of E-Learning for Students with Disabilities. 2017. Available at: <https://www.disabled-world.com/disability/education/postsecondary/e-learning.php> (дата обращения: 05.12.2024).
 15. Косова Е.А. Аналитический обзор сервисов цифровой доступности на официальных сайтах ведущих университетов мира // Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 4. С. 148–166. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-4-148-166
 16. Косова Е.А., Халилова М.Ю. Анализ веб-доступности массовых открытых онлайн-курсов по математическим дисциплинам // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 10. С. 157–166. DOI: <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2019-28-10-157-166>
 17. Ахметова Д.З., Артюхина Т.С., Бикбаева М.Р., Сахнова И.А., Сучков М.А., Зайцева Э.А. Цифровизация и инклюзивное образование: точки соприкосновения // Высшее образование в России. 2019. Т. 29. № 2. С. 141-150. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-2-141-150
 18. Волченкова Е.В., Воронина О.А., Турсенев С.А., Бугайчук Т.В., Коряковцева О.А. Формирование карьерных стратегий студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на этапе профессионального обучения в вузе // Перспективы науки и образования. 2022. № 5 (59). С. 377–396. DOI: 10.32744/pse.2022.5.22
 19. Пономаренко Е., Krasavina Yu., Zhuykova O., Okhotnikov I. E-learning Issues in Online Marathon Application for Teaching a Foreign Language to Hard of Hearing Students // Education and Self-Development. 2023. Vol. 18. No 2. P. 149-163.
 20. Бровкин А.В. Проблемы современной российской системы высшего образования и пути их решения в интересах всех участников образовательного процесса: часть 1 // Современное образование. 2018. № 1. С. 1-10. DOI: 10.25136/2409-8736.2018.1.25053
 21. Бровкин А.В. Проблемы современной российской системы высшего образования и пути их решения в интересах всех участников образовательного процесса: часть 2 // Современное образование. 2018. № 2. С. 1-8. DOI: 10.25136/2409-8736.2018.2.26398
 22. Сальникова О. Д., Колокольникова М.В., Бугаева Е.А. Интегрированные аналитические результаты диагностико-консультативной работы с контингентом потенциальных абитуриентов и лиц с ОВЗ и инвалидностью // Специальное образование. 2022. № 2 (66). С. 171–183.
 23. Сигова С.В., Кекконен А.Л., Питухин Е.А. Прозрачная информационная среда рынка труда // Общественные науки и современность. 2016. № 3. С. 64–74.
 24. Питухин Е.А., Кекконен А.Л., Сигова С.В. Прозрачная информационная среда как способ повышения привлекательности вузов для абитуриентов // Университетское управление: практика и анализ. 2015. № 2. С. 94–103.
 25. Безрукова А.А. Информированность о вузе как фактор предпочтений абитуриентов // Гуманитарные,

- социально-экономические и общественные науки. 2023. № 6. С. 21–28. DOI: 10.23672/SAE.2023.44.91.009
26. Евстигнеева Ю.В., Евстигнеева Н.А. Основные источники информации абитуриентов вузов // Научное образование. Педагогические науки. 2019. № 2–3. С. 31–35.
 27. Кандыбович С.Л., Разина Т.В. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор в вузы на современном этапе // Человеческий капитал. 2022. № 1(157). С. 124–137. DOI: 10.25629/НС.2022.01.13
 28. Михайличенко С.А., Буряк Ю.Ю. Профориентационный концепт опорного вуза Белгородской области: от абитуриента к успешному выпускнику // Управление городом: теория и практика. 2018. № 1 (28). С. 56–60.
 29. Борозинец Н.М., Сальникова О.Д. Анализ профессиональных предпочтений и особых образовательных потребностей потенциальных абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 3(84). С. 175–182. DOI: 10.37493/2307-907X.2021.3.23
 30. Мищенко В., Ромакина О.М., Арсеньева А.З. О применении цифрового инструментария при выборе абитуриентом направления подготовки // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 2. С. 14–18. DOI: 10.47438/2309-7078_2023_2_14
 31. Забокрицкая Л.Д., Орешкина Т.А., Обабков И.Н., Чепуров Е.Г. Применение алгоритма обучения для профориентации абитуриентов высшего учебного заведения // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 485. С. 217–225. DOI: 10.17223/15617793/485/24
 32. Питухин Е.А., Зятева О.А., Щеголева Л.В., Соколов В.Е. Образовательная миграция в регионах России: статистический подход // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 8-9. С. 48-69. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-8-9-48-69
 33. Портал по профориентации населения Республики Карелия «Моя Карьера». URL: <http://mycareer.karelia.ru/ovz> (дата обращения: 05.12.2024).
 34. Тургель И.Д., Бугров К.Д., Ойхер А.Д. Университетские города России: ожидания vs реальность // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 5. С. 89–111. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-5-89-111

REFERENCES

1. Decree of the Government of the Russian Federation of 08.02.2013 No. Pr-232 «Strategy for the development of the Arctic zone of the Russian Federation and national security for the period up to 2020». Available at: <https://base.garant.ru/71796486/?ysclid=lxlf4sdzq025205462> (accessed 05 December 2024).
2. Federal law of December 29, 2012 No. 273-FZ «On Education in the Russian Federation». Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (accessed 05 December 2024).
3. Decree of the Government of the Russian Federation No. 1681 of October 13, 2020 «On targeted training in educational programs of secondary vocational and higher education». Available at: <http://government.ru/docs/all/130422/> (accessed 05 December 2024).
4. Interdepartmental comprehensive action plan to improve the accessibility of secondary vocational and higher education for the disabled and people with disabilities, including vocational guidance and employment of these persons for 2023-2030 (approved by the Government of the Russian Federation on April 10, 2023 No. 3838p-P8). Available at: <https://base.garant.ru/406974910/?ysclid=lutfh5q91525259879> (accessed 05 December 2024).
5. Mukhametdinova S. Kh., Tyumentseva E. Yu. Analysis of factors influencing the applicants' choice of a university (on the example of Omsk region). *Bulletin of the Moscow State Regional University (Pedagogics)*, 2023, no. 1, pp. 147-155. DOI: 10.18384/2310-7219-2023-1-147-155
6. Abdrakhmanova L.V., Nikonova E.I. Main factors affecting the choice of the higher education institution. *Bulletin of Economics, Law and Sociology*, 2017, no. 3, pp. 113-116.
7. Malkova I. Yu., Terenteva O. S. Problems and conditions of inclusion of disabled people into the environment of higher education institutions (following the research of Tomsk institutions of higher education). *Severnny region: nauka, obrazovanie, cultura*, 2022, no. 2, pp. 42–47. DOI: 10.34822/2312-377X-2022-2-42-47
8. Aleshkovski I.A., Gasparishvili A.T., Krukhmaleva O.V., Narbut N.P., Savina N.E. Starting positions of university applicants and features of their further education: A sociological analysis. *RUDN Journal of Sociology*, 2022, vol. 22, no. 3, pp. 557–571. DOI: 10.22363/2313-2272-2022-22-3-557-571
9. Bates K., Goodley D., Runswick-Cole K. Precarious lives and resistant possibilities: the labour of people with learning disabilities in times of austerity. *Disability & Society*, 2017, vol. 32 (2), pp. 160-175. DOI: 10.1080/09687599.2017.1281105.3
10. Hunter J., Runswick-Cole K., Goodley D., Lawthom R. Plans that work: improving employment outcomes for young people with learning disabilities. *British Journal of Special Education*, 2020, vol. 47 (2), pp. 134-151. DOI: 10.1111/1467-8578.12298.4
11. Federal law of November 24, 1995 No. 181-FZ «About social protection of invalids in the Russian Federation». Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ Z. (accessed 05 December 2024).
12. Mitrofanova E.A., Krasnov E.V., Mitrofanova A.E. Employment of university graduates with disabilities:

- problems and solutions. *Management of the personnel and intellectual resources in Russia*, 2023, no. 3, pp. 38-44. DOI: 10.12737/2305-7807-2023-12-3-38-44
13. Bondarenko N.V., Varlamova T.A., Gokhberg L.M. et al. Indicators of Education: 2023: Statistical Collection. Moscow: HSE, 2023, 432 p. Available at: <https://issek.hse.ru/news/819337223.html> (accessed 01 December 2024).
 14. Policar L., Crawford T., Alligood V. Accessibility Benefits of E-Learning for Students with Disabilities, 2017. Available at: <https://www.disabled-world.com/disability/education/postsecondary/e-learning.php> (accessed 05 December 2024).
 15. Kosova E.A. Analytical Review of Digital Accessibility Services on Official Sites of the World's Best Universities. *Higher Education in Russia*, 2022, vol. 31, no. 4, pp. 148-166. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-4-148-166
 16. Kosova E.A., Khalilova M.Yu. Web Accessibility Analysis of Massive Open Online Courses on Mathematical Disciplines. *Higher Education in Russia*, 2019, vol. 28, no. 10, pp. 157-166. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-10-157-166
 17. Akhmetova D.Z., Artyukhina T.S., Bikbayeva M.R., Sakhnova I.A., Suchkov M.A., Zaytseva E.A. Digitalization and Inclusive Education: Common Ground. *Higher Education in Russia*, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 141-150. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-2-141-150
 18. Volchenkova E. V., Voronina O. A., Tursenev S. A., Bugaichuk T. V., Koryakovtseva O. A. Formation of career strategies for students with health limitations and disabilities at the stage of vocational training at university. *Perspectives of Science and Education*, 2022, no. 59 (5), pp. 377-396. DOI: 10.32744/pse.2022.5.22
 19. Ponomarenko E., Krasavina Yu., Zhuykova O., Okhotnikov I. E-learning Issues in Online Marathon Application for Teaching a Foreign Language to Hard of Hearing Students. *Education and Self-Development*, 2023, vol. 18, no 2, pp. 149-163.
 20. Brovkin A.V. Problems of the Modern Russian System of Higher Education and Ways to Solve Them in the Interests of All Participants in the Educational Process. Part 1. *Modern Education*, 2018, no. 1, pp. 1-10. DOI: 10.25136/2409-8736.2018.1.25053
 21. Brovkin A.V. Problems of the Modern Russian System of Higher Education and Ways to Solve Them in the Interests of All Participants in the Educational Process. Part 2. *Modern Education*, 2018, no. 2. pp. 1-8. DOI: 10.25136/2409-8736.2018.2.26398
 22. Salnikova O.D., Kolokolnikova M.V., Bugaeva E.A. Integrated Analytical Results of Diagnostic and Advisory Work with a Contingent of Potential Applicants with Disabilities. *Special Education*, 2022, no. 2(66), pp. 171-183.
 23. Sigova S.V., Kekkonen A.L., Pitukhin E.A. Transparent Information Environment of the Labor Market. *Social Sciences and Contemporary World*, 2016, no. 3, pp. 64-74.
 24. Pitukhin E.A., Kekkonen A.L., Sigova S.V. Transparent informational environment as a strategy for upgrading attractiveness of higher educational university for students. *University Management: Practice and Analysis*, 2015, no. 2, pp. 94-103.
 25. Bezrukova A.A. Awareness about the university as a factor of applicants' preferences. *Humanities, social-economic and social sciences*, 2023, no. 6, pp. 21-28. DOI: 10.23672/SAE.2023.44.91.009
 26. Evstigneeva Yu.V., Evstigneeva N.A. Main information sources for higher school entrants. *Scientific Review. Pedagogical science*, 2019, no. 2-3, pp. 21-28.
 27. Kandybovich S.L., Razina T.V. Professional orientation and professional selection for higher education institutions at the present stage. *Human capital*, 2022, no. 1(157), pp. 124-137. DOI: 10.25629/HC.2022.01.13
 28. Mikhaylichenko S., Buryak Y. The career guidance concept of the supporting university of the Belgorod region: from the applicant to the successful graduate. *City Management: Theory and Practice*, 2018, no. 1 (28), pp. 56-60.
 29. Borozinets N., Sal'nikova O. Analysis of professional preferences and special educational needs of potential applicants with disabilities. *Newsletter of North-Caucasus federal university*, 2021, no. 3, pp. 175-182. DOI: 10.37493/2307-907X.2021.3.23
 30. Mischenko V., Romakina O.M., Arseneva A.Z. Application of digital tools when choosing the direction of training by applicant. *Izvestia Voronezh State Pedagogical University*, 2023, no. 2, pp. 14-18. DOI: 10.47438/2309-7078_2023_2_14.
 31. Zabokritskaya L.D., Oreshkina T.A., Obabkov I.N., Chepurov E.G. Application of machine learning algorithm for career guidance of university applicants. *Tomsk State University Journal*, 2022, no. 485, pp. 217-225. DOI: 10.17223/15617793/485/24
 32. Pitukhin E.A., Zyateva O.A., Shchegoleva L.V., Sokolov V.E. Educational Migration in Russian Regions: Statistical Approach. *Higher Education in Russia*, 2023, vol. 32, no. 8-9, pp. 48-69. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-8-9-48-69
 33. The portal on vocational guidance of the population of the Republic of Karelia «My Career». Available at: <http://mycareer.karelia.ru/> (accessed 05 December 2024).
 34. Turgel I.D., Bugrov K.D., Oykhner A.D. Russian University Cities: Expectations vs. Reality. *Higher Education in Russia*, 2023, vol. 32, no. 5, pp. 89-111. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-5-89-111

Авторы

Харлан Ольга Александровна

(Россия, г. Петрозаводск)

Кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики и кибернетики

Петрозаводский государственный университет

E-mail: olga_zyateva@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-0663-4800

Scopus Author ID: 57205399430

Питухин Евгений Александрович

(Россия, г. Петрозаводск)

Профессор, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной математики и кибернетики

Петрозаводский государственный университет

E-mail: eugene@petsru.ru

ORCID ID: 0000-0002-7021-2995

Scopus Author ID: 65045119166

Губаева Милета Михайловна

(Россия, г. Протвино, Московская область)

Старший преподаватель кафедры информационных технологий

Государственный университет «Дубна», филиал «Протвино»

E-mail: mileta.gubaeva@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-1387-4271

Scopus Author ID: 6508380331

Жуков Артем Владимирович

(Россия, г. Петрозаводск)

Кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики и кибернетики

Петрозаводский государственный университет

E-mail: artem.v.zhukov@gmail.com

ORCID ID: 0009-0007-6650-0373

Scopus Author ID: 57191410964

Author

Olga A. Harlan

(Russia, Petrozavodsk)

Cand. Sci. (Tech.), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Cybernetics

Petrozavodsk State University

E-mail: olga_zyateva@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-0663-4800

Scopus Author ID: 57205399430

Evgeny A. Pitukhin

(Russia, Petrozavodsk)

Professor, Dr. Sci. (Tech.), Professor of the Department of Applied Mathematics and Cybernetics

Petrozavodsk State University

E-mail: eugene@petsru.ru

ORCID ID: 0000-0002-7021-2995

Scopus Author ID: 65045119166

Mileta M. Gubaeva

(Russia, Protvino, Moscow Region)

Senior Lecturer, Department of Information Technology

Protvino Branch

Dubna State University

E-mail: mileta.gubaeva@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-1387-4271

Scopus Author ID: 6508380331

Artem V. Zhukov

(Russia, Petrozavodsk)

Cand. Sci. (Tech.), Associate Professor, Department of Applied Mathematics and Cybernetics

Petrozavodsk State University

E-mail: artem.v.zhukov@gmail.com

ORCID ID: 0009-0007-6650-0373

Scopus Author ID: 57191410964

Вклад авторов

Харлан О. А.: методология, формальный анализ, проведение исследования, создание рукописи и её редактирование**Питухин Е. А.:** руководство исследованием, создание рукописи и её редактирование, методология, концептуализация**Губаева М. М.:** администрирование проекта, проведение исследования, создание рукописи и её редактирование**Жуков А. В.:** создание рукописи и её редактирование, администрирование данных, визуализация

© Харлан О. А., Питухин Е. А., Губаева М. М., Жуков А. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Olga A. Harlan: Methodology, Formal analysis, Investigation, Writing - Review & Editing**Evgeny A. Pitukhin:** Supervision, Writing - Review & Editing, Conceptualization, Methodology**Mileta M. Gubaeva:** Project administration, Investigation, Writing - Review & Editing**Artem V. Zhukov:** Writing - Review & Editing, Data Curation, Visualization

© Olga A. Harlan, Evgeny A. Pitukhin, Mileta M. Gubaeva, Artem V. Zhukov, 2025

The author's declared no conflicts of interest